

КУЛЬТУРА РЕЧИ ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371156>

Фозилов Жахонгир Иброхимович

*студент, Ферганский государственный
университет, Узбекистан*

Абдурахмонова Мохинур Фуркатжон кизи

*студентка, Ферганский государственный
университет, Узбекистан*

Аннотация: *Целью научной работы является раскрытие основных вопросов формирования культуры речи педагога начального класса, так как культура речи является неотъемлемой частью общей профессионально-педагогической культуры преподавателя. Работа учителя направлена на формирование личности ученика, выработку определенных правил поведения, интеллектуальное развитие. Преподаватель должен обладать не только психологическими, специальными знаниями, но также и навыками профессионального общения.*

Ключевые слова: *общение, типы языковых культур, голос, диапазон, тембр, дикция, почётность звука, сила звука, ритмика, скорость речи.*

Общая культура человека, наиболее ярко проявляется в его речи. Манера выражать собственные чувства и мысли, в определенном смысле является визитной карточкой каждого человека, а также характеризует его как профессионала в конкретном виде деятельности. Именно речь формирует первое впечатление о человеке. Культуре речи человека всегда уделяли много внимания. Это не случайно, так как она свидетельствует об его эрудиции, интеллекте, этике, воспитании. И кто как не Учитель обязан владеть культурой речи. Ведь специфика учительской профессии заключается в постоянном контакте с другими людьми.

К речи педагога всегда предъявлялись высокие требования. Это обусловлено следующими факторами: авторитет учителя настолько высок, что ребенок 6-10 лет тщательнее усваивает речь педагога, чем, например, ученик среднего и старшего звена школы; младший школьник не подвергает речь учителя оценке (грамотная – неграмотная, точная – неточная, логичная- нелогичная, чистая - засоренная и т.д.), воспринимает ее в качестве образцовой и, как правило, строит свою речь, подражая речи педагога. А это значит, что учитель должен «показывать» точную, чистую, выразительную

речь, знать культуру речи, безусловно владеть ею и «предъявлять образцы высочайшего речевого мастерства как противопоставление однодневным шедеврам».

Важнейшим профессиональным инструментом педагогической деятельности является общение. Речевое общение – одно из основных средств воспитания и развития школьников. Много мудрых советов относительно речевого общения педагога дал выдающийся педагог-новатор В.А.Сухомлинский. Речевую культуру учителя он называл «зеркалом его духовной культуры» и требовал от учителя мастерского владения словом: «каждое слово, сказанное в стенах школы, должно быть продуманным, мудрым, целеустремленным, полновесным».

Культура речи является и неотъемлемой частью общей профессионально-педагогической культуры современного преподавателя.

Речь является как средством преподавания, так и средством учения. Речь преподавателя формирует речевую культуру учащихся и служит для них образцом. Посредством речи педагог передает определенную информацию, развивает и обогащает интеллект учащихся, побуждает учеников к деятельности на основе полученных знаний, управляет вниманием учащихся, образует мир их представлений и понятий. Именно через речь преподаватель сообщает свое настроение, характер, интеллект, волю, свое отношение к учащимся и к преподаваемому предмету, через речь – выражает свои мысли и чувства. Учащиеся запоминают прежде всего мысли и настроение преподавателя, но в памяти откладывается лишь та речь, которая обладает логичностью и точностью, грамматической правильностью, оригинальностью, уместностью и экономичностью. Качество усвоения знаний учащимися зависит от точности формируемых педагогом предложений, понятий.

В современной школе различают три типа языковых культур учителей:

- Носители элитарной речевой культуры.
- Представители «среднелитературной» культуры.
- Учителя с литературно-разговорным типом речевого поведения.

Учителя «первого типа» владеют всей функционально-стилевой системой литературного языка, и каждый стиль используют в соответствии с ситуацией. В их речи нет нарушения норм литературного языка в произношении, ударении, образовании грамматических форм, словоупотреблении. Они соблюдают все этические нормы, в частности, нормы национального русского этикета, требующие разграничения ты- и вы- общения. (Ты-общение используется только в неофициальной обстановке; никогда не допускается одностороннее ты-общение). Языком они пользуются творчески, их речь

обычно индивидуальна, в ней нет заштампованности, а в разговорной речи – стремления к книжности.

Речевое поведение носителей «среднелитературной» языковой культуры отражает низкий уровень их общей культуры (невозможность творческого использования крылатых выражений, художественных образцов классической литературы, незнание литературных норм произношения, бедность речи), характеризуется монотонностью в голосе, отсутствием эмоциональности; отсутствием жестикуляции, которое, как правило, не ведет к контакту; незнанием цитат из художественных произведений; неправильной постановкой ударений; скупостью на синонимы, сравнения, эпитеты и т.д.

Далекой от норм публичной речи является речь представителей «третьего типа». Учителя с литературно-разговорным типом речевого поведения стараются, подражая молодежной речевой культуре, а частично и некоторым сленговым оборотам, и выражениям, преподавать материал. Однако такое поведение недопустимо. Учитель должен являться для школьника образцом для подражания, примером как в культурном, так и в речевом плане.

Процесс восприятия и понимания речи учителя учащимися тесно связан со сложным процессом учебного слушания, на которое приходится приблизительно 1/4—1/2 части учебного времени. Поэтому ясно, что процесс правильного восприятия учащимися учебного материала зависит от совершенства речи учителя. Современная экспериментальная физиология утверждает, что качество голоса можно коренным образом улучшить. Разработана система упражнений по технике речи, которая, опираясь главным образом на опыт театральной педагогики и представляя собой комплекс навыков в речевом дыхании, голосообразовании и дикции, позволяет учителю донести до учащихся все богатство содержания своего слова.

Голос – важнейший элемент техники речи. Для учителя он является основным средством труда. К голосу учителя предъявляется ряд требований, которые определяются условием педагогического общения и задачами, решаемыми в профессиональной деятельности. Он не должен вызывать неприятных ощущений у слушателей, а должен обладать благозвучностью. Учителю необходимо изменять характеристики своего голоса с учетом ситуации общения.

Учитель должен уметь управлять своим голосом в общении с аудиторией, направлять его, “отдавать” слушателям, говорить не для себя, а для учеников, т.е. голос должен обладать полезностью. Голос, – как уже было сказано, – основное орудие педагогического воздействия, поэтому с его помощью учитель должен уметь внушить ученику определенные требования и добиться их выполнения. Учителю постоянно приходится выдерживать значительные

нагрузки на речевой аппарат, поэтому его голос обязан быть достаточно выносливым.

Исходя из данных требований, можно сказать, что важнейшим профессиональными качествами голоса учителя являются благозвучность, гибкость, выносливость. Развитие всех качеств голоса представляет собой комплексный процесс, который называется постановкой голоса. Каждый человек наделен голосом, который может стать сильным, гибким, звучным. Голос образуется в результате прохождения выдыхаемого воздуха через гортань, где после смыкания и размыкания голосовых связок возникает звук - голос. Особенности голоса педагога:

Сила звука зависит от активности работы органов речевого аппарата. Чем больше давление выдыхаемого через голосовую щель воздуха, тем больше сила звука.

Полетность звука - способность посылать свой голос на расстояние и регулировать громкость.

Гибкость, подвижность - изменение голоса по высоте, тональному уровню.

Диапазон - объем голоса. Границы его определяются самым высоким и самым низким тоном. Сужение диапазона голоса ведет к появлению монотонности. Однообразие звучания притупляет восприятие, усыпляет.

Тембр - окраска звука, яркость, а также его мягкость, теплота, индивидуальность. В звучании всегда присутствует основной тон и ряд

Дикция - это ясность и четкость в произношении слов, слогов и звуков. Она зависит от слаженной и энергичной работы всего речевого аппарата, который включает губы, язык, челюсти, зубы, твердое и мягкое небо, маленький язычок, гортань, заднюю стенку глотки (зев), голосовые связки. Активное участие в речи принимают язык, губы, мягкое небо, маленький язычок и нижняя челюсть, поэтому их можно тренировать. Хорошая дикция обеспечивается строгим соблюдением артикуляционных характеристик звуков. Дикция является одним из обязательных элементов техники речи, особенно важна для учителя, поскольку его речь является образцом. Кроме того, без дикции просто невозможна нормальная коммуникация. Нечеткая артикуляция приводит к неявной речи и затрудняет понимание слушателями говорящего. Работа над дикцией учителя заключается в изучении артикуляционных характеристик звуков и тренировочных упражнениях, позволяющих выработать хорошую дикцию (скороговорки, упражнения для губ).

Совершенствование дикции связано, прежде всего, с отработкой артикуляции - движения органов речи. Этому служит специальная

артикуляционная гимнастика, которая включает упражнения для разминки речевого аппарата и упражнения для правильной отработки артикуляции каждого гласного и согласного звука.

Ритмика - скорость в целом и длительность звучания отдельных слов, слогов, а также пауз в сочетании с ритмической организованностью, размеренностью речи составляют ее темп и ритм. Это очень важные элементы речи, так как «интонация и паузы сами по себе, помимо слов, обладают силой эмоционального воздействия на слушателя» (К.С. Станиславский).

Скорость речи зависит от индивидуальных качеств учителя, содержания его речи и ситуации общения. Оптимальный темп речи составляет 120 слов в минуту. Длительность звучания отдельных слов зависит не только от их длины, но и от значимости их в данном контексте. Чем важнее слово, тем медленнее речь. Для достижения выразительности звучания следует мастерски пользоваться паузами, логическими и психологическими. Без логических пауз речь безграмотна, без психологических - безжизненна. Паузы, темп и мелодика речи в совокупности составляют интонацию. Монотонная речь вызывает скуку, понижение внимания и интереса. Речь учителя должна привлекать своей естественностью, разговорным мелодичным рисунком и в отличие от обычной беседы быть контрастнее, выразительнее. Голос педагога должен быть ярким, сочным, звучным, четким, привлекать внимание, звать к мышлению, к действию, а не убаюкивать. Исключаются ноты фальши голоса, мнимой приподнятости. Необходима внутренняя правда педагогической техники, выражающаяся во всем поведении педагога.

Речь учителя должна быть обязательно наполнена эмоциональным и интеллектуальным содержанием, которое можно назвать выразительностью. Она является таким же обязательным элементом, как, например, техничность, дикция. Это обусловлено спецификой устной речи, в которой особое значение приобретают интонация, жесты, мимика условие контакта собеседников и т.д.

Перед учителем стоит серьезная задача, он обязан за чередой тревог и волнений разглядеть личность будущего человека, которого он создает, прежде всего, при помощи нашего языка. Язык учителя должен быть для учащихся эталоном. С помощью этого сильнейшего оружия и точнейшего инструмента учитель развивает историческую память народа, приобщает к богатствам многонациональной культуры тех, для кого эта культура воспринимается, прежде всего, через воздействующее слово.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бароненко, Е.А. Формирование умений дидактического речевого общения у студентов педагогических вузов /Е.А. Бароненко. — Автореф. . .канд. пед. наук. Челябинск, 1998.
2. Голуб, И.Б. Секреты хорошей речи /И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь. М., 1993.
3. Грайс, Г.П. Логика и речевое общение /Т.П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. — М., 1986.
4. Грайс, Г.П. Постулаты речевого общения /Т.П. Грайс// Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XVI. М., 1986.
5. Граудина, Л.К. Грамматическая правильность русской речи/Л.К. Граудина, В.А. Ицкевич, Л.П. Картинская. М., 1976.
6. Фозилов Ж. И. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Студенческий вестник. — 2021. — №. 1-1. — С. 55-56.
7. Ibrokhimovich F. J. et al. Teaching Mathematics in Elementary School: Issues and Solutions //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. — 2022. — Т. 4. — С. 84-87.
8. Fozilov J., Davidova E. ON THE FORMATION OF TOLERANCE IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //Студенческий форум. — 2020. — №. 27. — С. 79-81.
9. Ibrokhimovich, F. J. (2022). The Importance of Mother Tongue and Children's Literature in Primary School. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 5, 1-3.
10. Fozilov Z., Sharobidinova S. INFLUENCE OF COMPUTERS ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY EDUCATION PUPILS //Студенческий вестник. — 2020. — №. 25-3. — С. 86-88.